

“MENEJERLIK O‘QUV KURSLARI” MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH: TAHLIL VA AMALIY TAVSIYALAR” (2-QISM)

*Alkarov Elyor Maxmudovich,
A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti,
Rahbar kadrlarni malakasini oshirish kurslarini
metodik ta’minlash bo’limi boshlig’i, p.f.f.d. (PhD), dotsent
mralkarov@gmail.com*

Annotatsiya: Maqolada A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy institutda tashkil etilgan “Menejerlik o‘quv kurslari”ning “O‘quv-tarbiya jarayonini boshqarish va rivojlantirish” va “Moliyaviy munosabatlarni boshqarish” modullarining o‘quv kontentini so‘rovnoma natijalari asosida tahlil qilish orqali amaldagi dastur va mavzular mazmunining maktab direktorlari hamda direktorlikka nomzodlarning ehtiyojlari va maktab boshqaruvi talablariga moslik darajasi aniqlandi. So‘rovnoma orqali respondentlarning javoblari natijasida olingan ma’lumotlar statistik va mazmuniy jihatdan tahlil qilingan hamda modullar kesimida mavzularni optimallashtirish, tinglovchilarning ehtiyojiga moslashtirish va amaliyotga yo‘naltirilgan o‘quv materiallarini kengaytirishga doir aniq amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: maktab direktorlari, nomzodlar, o‘quv-tarbiya jarayoni, normativ-huquqiy savodxonlik, xalqaro dasturlar, ta’lim sifatini baholash, o‘zlashtirish, ta’lim olish muhiti, rag‘batlantirish, mehnatga haq to‘lash, tarifkatsiya, moliyaviy barqarorlik, ta’lim xizmatlari marketingi.

**Совершенствование содержания
учебных курсов по менеджменту:
анализ и практические рекомендации
(Часть 2)**

Алкарров Элёр Махмудович,
начальник отдела методического обеспечения
курсов повышения квалификации для
управленческого персонала Национального
института педагогических навыков имени
А.Авлони, Доктор философии педагогических
наук (PhD), доцент

Аннотация: В статье анализируется образовательное содержание модулей “Управление и развитие образовательного процесса” и “Управление финансовыми отношениями” “Менежерских курсов”, организованных в Национальном институте педагогических навыков им. А.Авлони. На основе результатов анкетирования с целью определения уровня соответствия содержания текущих программ и тем потребностям директоров школ и кандидатов на должности директоров, а также требованиям школьного управления. Полученные данные, в результате ответов респондентов на анкету, были статистически и содержательно проанализированы, и даны конкретные практические рекомендации по оптимизации тем в рамках модулей, их адаптации к потребностям аудитории и расширению практико-ориентированных учебных материалов.

Ключевые слова: директора школ, кандидаты, образовательный процесс, нормативно-

правовая грамотность, международные программы, оценка качества образования, освоение материала, учебная среда, поощрения, вознаграждение, ценообразование, финансовая стабильность, маркетинг образовательных услуг.

Improving the content of “managerial training courses”: analysis and practical recommendations (Part 2)

Elor Makhmudovich Alkarov,

Head of the Department of Methodological Support for Professional Development Courses of Administrative Staff at the National Institute of Pedagogical Skills named after A. Avloni, Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Abstract: The article analyzes the educational content of the modules “Management and Develop-

ment of the Educational Process” and “Financial Relations Management” of the “Managerial Courses” organized at the A. Avloni National Institute of Pedagogical Skills. Based on the results of a survey to determine the level of compliance of the content of current programs with the needs of school principals and candidates for the position of principal, as well as the requirements of school management. The data obtained from respondents’ responses to the questionnaire were statistically and substantively analyzed, and specific practical recommendations were provided for optimizing the topics within the modules, adapting them to the needs of the audience, and expanding practice-oriented teaching materials.

Keywords: School principals, candidates, educational process, regulatory literacy, international programs, educational quality assessment, material acquisition, learning environment, incentives, remuneration, pricing, financial stability, educational services marketing.

Маълумки, та’лим тизимида оlib borilayotgan islohatlar zamirida sifatli ta’lim, yetuk va malakali kadrlarni yetishtirish masalasi ustuvor vazifalardan biridir. Ayniqsa, maktab ta’limiga, xususan, umumiy o’rta ta’lim maktab direktorlarini menejerlikka tayyorlash, ularni o’qitish masalasiga alohida berilayotgan e’tiborni kuchaytirish zarurati dolzarbdir. Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 25-dekabr-dagi “Davlat umumiy o’rta ta’lim muassasalari direktori lavozimiga nomzodlarni menejerlik o’quv kurslarida o’qitish va ularga menejerlik sertifikatini berish tartibi to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida” 681-son qaroriga muvofiq A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti tomonidan umumiy o’rta ta’lim maktablari direktorligiga nomzodlar uchun 144 soatga mo’ljallangan menejerlik o’quv kurslari tashkil etib kelinmoqda.

So’rovnomada **O’quv-tarbiya jarayonini boshqarish va rivojlantirish** moduliga ajratilgan 11 ta mavzu (22 soat) va **“Moliyaviy**

munosabatlarni boshqarish” modullarining 5 ta (10 soat) mavzularning mazmuni, amaliy ahamiyati va samaradorligi bo’yicha fikrlar o’rganildi.

So’rovnoma jarayonida jami **206 nafar** respondent ishtirok etdi. Olingan ma’lumotlar “Menejerlik o’quv kurslari”ning amaldagi o’quv modullari mazmunini tahlil qilish, ularning tinglovchilar ehtiyojlari va zamonaviy ta’lim boshqaruvi talablariga mosligini baholash, shuningdek, kontentni yangilash bo’yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish uchun asos bo’lib xizmat qiladi.

1-savol tahlili: Tinglovchilarning “maqomi” bo’yicha tarkibiy tuzilma

O’tkazilgan so’rovnomada jami **206 nafar tinglovchi** qatnashgan bo’lib, ularning maqomi ikki toifada taqdim etilgan:

- **41,3%** – amaldagi direktorlar,
- **58,7%** – direktor lavozimiga nomzodlar.

Bu nisbat kursda ishtirok etayotgan auditoriyaning ko’pchiligini hali direktorlik lavozimi-

miga kirib kelayotgan yangi avlod rahbarlari tashkil etayotganini ko'rsatadi. Bu esa kurslarning mazmuni nafaqat amaldagi tajribaga ega rahbarlar uchun, balki **kelajak direktorlari uchun kompetensiya poydevorini mustahkamlash** vazifasini ham bajarishini anglatadi.

Strategik talqin

1. **Nomzodlarning ulushi yuqori bo'lishi (58,7%)** – ta'lim tizimida yangilanayotgan rahbarlar avlodi shakllanayotganini anglatadi. Bu esa “Menejerlik o'quv kurslari”ning ta'sir doirasi uzoq muddatli bo'lishini ko'rsatadi.

2. **Amaldagi direktorlarning 41,3% ulushi** – mavjud rahbarlarning ham o'zgarish va yangilanish jarayoniga faol qo'shilayotganidan dalolat.

3. Ma'lumotlar kurs kontentini **ikki segment uchun ham moslash** (differensial yondashuv) zarurligini ko'rsatadi:

o amaldagi direktorlar uchun – **boshqaruv samaradorligini oshirish,**

o nomzodlar uchun – **asosiy menejerlik poydevorini shakllantirish.**

Mazkur natija shuni ko'rsatadiki, “Menejerlik o'quv kurslari” ta'lim tizimida **rahbarlar tayyorlashning asosiy platformasiga aylanmoqda**. Auditoriyaning tarkibi kurslarning mazmuni, metodikasi va amaliy jihatlarini yanada takomillashtirish, ayniqsa, **rahbarlikka kirib kelayotgan nomzodlarning ehtiyojlariga moslashtirish** zarurligini tasdiqlaydi.

“Menejerlik o'quv kurslari”da tinglovchi sifatida “maqom”ingizni belgilang

- amaldagi direktor
- direktor lavozimiga nomzod

“Ta'lim muassasasi o'quv-tarbiya jarayonini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish” mavzusi bo'yicha o'tkazilgan so'rov natijalari tinglovchilar orasida mazkur yo'nalishga bo'lgan ehtiyoj va qiziqish nihoyatda yuqori ekanini ko'rsatdi. 206 nafar ishtirokchi fikri umumlashtirilganda, ularning 81,6 foizi mazkur mavzuni mutlaqo dolzarb deb hisoblagan. Bu ko'rsatkich maktab rahbarlari va direktorlikka nomzod bo'lgan tinglovchilar zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llashni shunchaki qo'shimcha vosita emas, balki ta'lim samaradorligini oshirishning zaruriy sharti sifatida ko'rayotganini anglatadi. Ularning nuqtai nazarida zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan o'quv jarayoni nafaqat o'quvchining bilim olish jarayonini yengillashtiradi, balki uning mantiqiy, mustaqil va kreativ fikrlashini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

“Ta'lim muassasasi o'quv-tarbiya jarayonini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish” mavzusi bo'yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

Biroq respondentlarning 13,6 foizi mazkur mavzuni qisman dolzarb deb baholagan. Ushbu guruh ko'proq maktablarda mavjud infratuzilma imkoniyatlari, texnik ta'minotning turlicha darajada ekanligi, shuningdek, pedagoglarning raqamli kompetensiyalaridagi tafovutlar kabi omillarga e'tibor qaratgan. Ularning fikricha,

innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayoni dolzarb bo'lsa-da, bu borada amaliy va metodik ta'minot yanada kuchaytirilishi kerak. Ya'ni, innovatsiyalarni joriy etish faqat texnologiyalar bilan ta'minlash bilangina chegaralanmasligi, balki o'qituvchilarga ularni samarali qo'llash bo'yicha tizimli yordam ko'rsatishni ham o'z ichiga olishi lozim.

Shu bilan birga, 4,8 foiz ishtirokchi mazkur mavzuni dolzarb deb hisoblamagan. Bu kichik ulush bo'lsa-da, ularning mavjudligi ta'lim tizimidagi o'zgarishlarga nisbatan ehtiyotkorlik, yangi texnologiyalar mohiyatini to'liq anglamaslik yoki ularni joriy etish jarayonidagi psixologik va tashkiliy to'siqlar mavjudligini ko'rsatadi. Bu fikrlar maktab rahbarlari uchun innovatsion texnologiyalarni tatbiq etishda na faqat texnik, balki ijtimoiy-psixologik tayyorgarlikni ham ta'minlash zarurligini anglatadi.

Umuman olganda, so'rov natijalari innovatsion texnologiyalarni o'quv-tarbiya jarayoniga integratsiya qilish "Menejerlik o'quv kurslari"ning eng zarur va talab yuqori bo'lgan yo'nalishlaridan biri ekanini tasdiqlaydi. Tinglovchilarning kuchli qiziqishi mazkur modulning mazmunini yanada amaliy, case-study, real tajribalarga asoslangan shaklda boyitishni va rahbarlar faoliyatiga bevosita tatbiq etish imkonini beruvchi mexanizmlarni ishlab chiqishni taqozo etadi. Shu bois mazkur mavzu bo'yicha kurs modullarini chuqurlashtirish, o'quv-uslubiy materiallarni kengaytirish hamda maktab rahbarlarini texnologiyalardan samarali foydalanishga tayyorlash – zamonaviy ta'lim tizimi uchun strategik ehtiyoj hisoblanadi.

“Umumiy o'rta ta'lim tizimida DTS va DTT” mavzusiga oid so'rovnoma natijalari tinglovchilar uchun ushbu yo'nalishning nechog'lik dolzarb ekanini haqida aniq tasavvur beradi. 206 nafar ishtirokchi fikrini umumlashtirganda, respondentlarning **72,8 foizi** mazkur mavzuni dolzarb deb baholagan. Bu ko'rsatkich ta'lim jarayonini boshqarish, o'quv

dasturlarini to'g'ri yo'naltirish va baholash tizimini izchil tashkil etishda Davlat ta'lim standarti (DTS) va Davlat ta'lim talablari (DTT) ning o'rni juda muhim ekanini anglash darajasi yuqori ekanini ko'rsatadi. Maktab rahbarlari uchun ushbu hujjatlar ta'lim sifatini boshqarishning asosiy me'yoriy poydevori bo'lgani sababli ularning mazmuni, qo'llanish tamoyillari va amaliyotdagi tatbiq mexanizmlari chuqur o'rganilishini tinglovchilar talab sifatida ilgari surmoqda.

“Umumiy o'rta ta'lim tizimida DTS va DTT” mavzusi bo'yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

Shu bilan birga, **19,9 foiz** ishtirokchi mazkur mavzuni qisman dolzarb deb hisoblagan. Bu guruhning fikrlari odatda DTS va DTT talablari amaliyotga tatbiq etilayotgan jarayonga bog'liq bo'lib, ular maktablarda hujjatlar bilan ishlash madaniyati, monitoring tizimi, o'qituvchilarning normativ hujjatlar bilan ishlash ko'nikmalari turlicha ekanini ta'kidlagan. Ularning nuqtai nazarida mazkur mavzuni o'rganish muhim bo'lsa-da, uni amaliy misollar, metodik ko'rsatmalar, standartlarning maktab hayotidagi real tatbiqi bilan yanada boyitish lozim.

Kichik guruh – **7,3 foiz** respondentlar – bu mavzuni dolzarb emas deb hisoblagan. Bu ulushning mavjudligi ta'lim standartlari bilan ishlashda hali ham ma'lum tushunmovchiliklar, masalan, DTS va DTTning amaliy ahamiyati, ularning kundalik o'quv jarayoniga ta'siri yoki

ularni yangilash mexanizmlari bo'yicha yetarli tasavvurlarning yo'qligini ko'rsatadi. Bu esa normativ-huquqiy savodxonlikni kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha o'quv-modullar zarurligini taqozo etadi.

Umuman olganda, so'rov natijalari "Menejerlik o'quv kurslari"da DTS va DTT mavzusiga ajratilgan e'tibor to'g'ri tanlanganini tasdiqlaydi. Tinglovchilarning aksariyati uchun bu yo'nalish ta'lim jarayonini sifatli boshqarishning strategik kaliti bo'lib, modul mazmunini amaliy misollar, raqamli nazorat vositalari, davlat talablarini monitoring qilish mexanizmlari bilan yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatmoqda.

"Umumiy o'rta ta'lim muassasasi direktorining Kasb standartlari" mavzusiga oid so'rov natijalari tinglovchilar uchun mazkur yo'nalishning qanchalik muhim ekanini haqida aniq tasavvur beradi. 206 nafar respondent fikriga ko'ra, ularning **72,3 foizi** bu mavzuni dolzarb deb baholagan. Bu ko'rsatkich yangi kasb standartlarining maktab rahbarlari faoliyatiga bevosita ta'sir qilayotganini, rahbarning kompetensiyalari, mas'uliyati, funksional vazifalari va natijaviy ko'rsatkichlari aniq belgilangan hujjat sifatida ularni chuqur o'rganishga ehtiyoj kuchli ekanini ko'rsatadi. Ayniqsa, so'nggi yillarda boshqaruvda natijadorlikka asoslangan yondashuv kuchaygani sababli rahbar kasb standartlari nafaqat normativ hujjat, balki maktabning rivojlanish strategiyasini belgilovchi asosiy yo'riqnoma sifatida talqin qilinmoqda.

Shuningdek, respondentlarning **18,4 foizi** mavzuni qisman dolzarb deb hisoblagan. Bu guruh odatda kasb standartlari bilan ishlash tajribasi yetarli bo'lmagan, amaliyotda standartlar bo'yicha baholash, attestatsiya jarayonlari yoki rahbar kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha aniq mexanizmlar to'liq yo'lga qo'yilmaganini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, kasb standartlari muhim hujjat bo'lsa-da, uni real

boshqaruv amaliyotiga integratsiya qilish borasida yana ko'plab samarali metodik va menejerlik yechimlardan foydalanish zarur.

"Umumiy o'rta ta'lim muassasasi direktorining Kasb standartlari" mavzusi bo'yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

Ishtirokchilarning **9,2 foiz** – mavzuni dolzarb emas, deb hisoblagan. Bu ulushning mavjudligi maktab rahbarlari orasida kasb standartlarining mazmuni, vazifalari va amaliy ahamiyati haqida turlicha tasavvurlar mavjudligini ko'rsatadi. Ayrim respondentlar hali kasb standartlarining amaliy qo'llanilishi bilan to'liq tanish bo'lmagani, rahbar faoliyatiga qo'yiladigan kompetensiya talablari bilan ishlash tizimlashtirilmaganini qayd etgan bo'lishi mumkin. Bu esa, o'z navbatida, "Menejerlik o'quv kurslari"da ushbu yo'nalishga yanada ko'proq metodik-tahliliy yondashuv qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, natijalar ta'lim muassasalari direktorining Kasb standartlari menejerlik modulining eng asosiy va talab yuqori yo'nalishlardan biri ekanini tasdiqlaydi. Mazkur mavzu rahbarlarning boshqaruv madaniyatini, mehnat samaradorligini va ta'lim sifatini oshirishdagi shaxsiy mas'uliyatini aniq belgilab bergani sababli tinglovchilar uni chuqur o'rganishga ehtiyoj sezmoqda. Shu sababli modul mazmunini real boshqaruv misollari, kompetensiya bo'yicha o'z-o'zini baholash vositalari,

raqamli monitoring va kasbiy ko'rsatkichlarni rejalashtirish bo'yicha amaliy topshiriqlar bilan boyitish maqsadga muvofiq bo'ladi.

“Ta’lim sifatini baholash mexanizmini xalqaro dasturlar talablari asosida takomillashtirish” mavzusiga oid so'rov natijalari ta'lim boshqaruvi tizimida xalqaro baholash yondashuvlariga bo'lgan ehtiyojning nihoyatda yuqori ekanini ko'rsatmoqda. 206 nafar ishtirokchidan **73,3 foizi** ushbu mavzuni dolzarb deb topgan. Bu fikr o'z navbatida PISA, TIMSS, PIRLS kabi xalqaro baholash dasturlarining butun dunyo ta'lim tizimlarida ustuvor ahamiyat kasb etayotgani, O'zbekistonda ham ta'lim sifatini oshirishning asosiy drayverlaridan biri sifatida qaralayotganini tasdiqlaydi. Xalqaro mezonlarga asoslangan baholash yondashuvi nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini, balki ularning real hayotda qo'llay oladigan ko'nikmalarini aniqlashga xizmat qilayotgani sababli rahbarlar uchun ushbu yo'nalishni chuqur o'rganish zarurati keskin oshgan.

“Ta’lim sifatini baholash mexanizmini xalqaro dasturlar talablari asosida takomillashtirish” mavzusi bo'yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

Respondentlarning **21,4 foizi** esa mavzuni qisman dolzarb deb baholagan. Bu guruh odatda xalqaro baholash tizimlarining ahamiyatini e'tirof etgan holda, amaliy joriy etish jarayonida ayrim murakkabliklar – o'qituvchilar-

ning metodik tayyorgarligi, baholash vositalari sifati, o'quv jarayonining xalqaro talablar bilan uyg'unligi kabi jihatlar to'liq hal etilmaganini ko'rsatadi. Ularning fikricha, bu mavzuning dolzarbligi oshsa-da, uning joriy etilishi izchil tizimlashtirilishi va metodik ta'minoti yanada kuchaytirilishi lozim.

Yana **5,3 foiz** ishtirokchilar mavzuni dolzarb emas deb hisoblagan. Bu ulushning mavjudligi maktab rahbarlari orasida xalqaro baholash dasturlarining mazmuni, maqsadi yoki natijalari bilan to'liq tanish bo'lmagan qatlam mavjudligini anglatadi. Ayrim hollarda xalqaro baholashni faqat “hisobotlar” yoki “reyting” bilan bog'lab ko'rish tendensiyasi uchrashi mumkin. Bunday holat esa PISA yoki TIMSS kabi baholashlar aslida o'quv jarayonining sifatini chuqur diagnostika qilish va ta'lim siyosatini ilmiy asoslash uchun xizmat qilishini yetarlicha anglab yetmaslikdan dalolat beradi.

Umuman olganda, natijalar xalqaro baholash tizimlariga moslashtirilgan ta'lim sifatini baholash mexanizmlari bo'yicha modul “Menejerlik o'quv kurslari”ning eng ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi kerakligini ko'rsatmoqda. Bu yo'nalish maktab direktorlarining strategik fikrlashi, ta'lim jarayonini raqamli analitika asosida boshqarishi, real natijalarga yo'naltirilgan boshqaruv madaniyatini shakllantirishi uchun muhim o'rin tutadi. Mazkur modulni yanada takomillashtirish uchun xalqaro baholash vazifalariga oid amaliy misollar, baholash natijalari bilan ishlash bo'yicha analitik ko'nikmalar, maktab kesimida ta'lim sifatini monitoring qilish bo'yicha raqamli vositalarni joriy etish amaliyotini kuchaytirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

“Boshqaruv samaradorligini baholash mexanizmini xalqaro TALIS dasturi talablariga asosida takomillashtirish” mavzusiga berilgan javoblar ta'lim muassasalari rahbarlari orasida xalqaro boshqaruv tajribalariga murojaat qilishga bo'lgan ehtiyoj tobora kuchayib

borayotganini yaqqol ko'rsatadi. 206 nafar respondentning **65,5 foizi** mazkur yo'nalishni dolzarb deb baholagan bo'lib, bu ko'rsatkich TALIS (Teaching and Learning International Survey) dasturining asosiy tamoyillari – rahbar va pedagoglar faoliyatini tizimli baholash, maktab ichidagi boshqaruv madaniyatini rivojlantirish, o'qituvchilarning professional farovonligi va yetakchilik amaliyotlariga oid mezonlarning O'zbekiston ta'lim tizimi uchun mos va zarur ekanini anglatadi.

“Boshqaruv samaradorligini baholash mexanizmini xalqaro TALIS dasturi talablariga asosida takomillashtirish” mavzusi bo'yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

Shuningdek, respondentlarning **25,7 foizi** mavzuni qisman dolzarb, deb topgan. Bu toifa rahbarlar odatda TALIS dasturining g'oyaviy ahamiyatini tan olgan holda, uning amaliy integratsiyasi masalasida ehtiyotkor yondashishadi. Ularning pozitsiyasi ko'pincha bir nechta omillar bilan izohlanadi: mahalliy huquqiy-me'yoriy baza bilan uyg'unlashtirish zarurati, o'qituvchilarning yuklamasi, maktab darajasida monitoring va baholashning aniq mexanizmlari hali to'liq shakllanmagani yoki xalqaro ko'rsatkichlarni joriy etish bilan bog'liq adaptatsiya jarayonining bosqichma-bosqich amalga oshirilishi lozimligi.

Mavzuni **dolzarb emas** deb hisoblagan **8,7 foiz** respondentning mavjudligi esa xalqaro

monitoring tizimlarining mohiyati, ayniqsa TALIS dasturining maqsad va vazifalari haqida yetarli tasavvur shakllanmagani yoki uning real amaliy foydasiga nisbatan shubha mavjudligini ko'rsatadi. Bu guruh odatda boshqaruv samaradorligi “faktlar” emas, “tajriba” asosida baholanishi kerak degan konservativ qarashlarga ega bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, so'rov natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'lim muassasalari rahbarlari xalqaro boshqaruv standartlariga asoslangan baholash tizimini joriy etishga tayyor, lekin bu jarayonni tizimli metodik ta'minot, malakali ekspertiza, aniq indikatorlar va raqamli monitoring vositalari bilan mustahkamlash zarur. Ayniqsa, TALIS talablariga mos ravishda rahbarning pedagogik yetakchilik, o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash, maktabda refleksiv muhit yaratish, ichki baholashni adolatli tashkil etish kabi ko'nikmalarini o'stirishga ehtiyoj katta.

Bu natijalar “Menejment o'quv kurslari” doirasida ushbu modulni yanada amaliy misollar, xalqaro indikatorlar sharhlari, real maktab monitoringi bo'yicha keyslar va rahbarlar faoliyatini baholashning zamonaviy metodlari bilan boyitish zarurligini ko'rsatadi.

“Ta'lim tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va bartaraf etish masalalari” mavzusiga berilgan javoblar korrupsiyaga qarshi kurashish ta'lim muassasalari boshqaruvida eng muhim ustuvor yo'nalishlardan biri ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. 206 nafar respondentning **75,7 foizi** ushbu mavzuni dolzarb deb baholagan. Bu, bir tomondan, ta'lim tizimida korrupsiyaning mavjud shakllari – hujjatlashtirishdagi tartibsizliklar, moliyaviy intizomning buzilishi, manfaatlar to'qnashuvi yoki inson omiliga bog'liq qarorlar ustidan nazoratning sustligi – rahbarlar tomondan jiddiy xavf sifatida qabul qilinishini bildiradi. Ikkinchi tomondan, bu ko'rsatkich rahbarlarning tizimni shaffoflashtirish, elektron boshqa-

ruvga o'tish, raqamli kuzatuv mexanizmlarini kuchaytirish va mas'uliyatni aniqlashtirishga bo'lgan ehtiyoj oshayotganini ko'rsatadi.

“Ta’lim tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va bartaraf etish masalalari” mavzusi bo’yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

Respondentlarning **15,5 foizi** mavzuni qisman dolzarb deb baholagan. Ushbu toifa rahbarlar odatda korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishining nazariy jihatdan ahamiyatini tan olgan holda, amaliyotda uni samarali joriy etish uchun muayyan shart-sharoitlar zarurligini ta'kidlaydi. Ular ko'pincha ta'lim muassasalarida korrupsiyaga oid risklarni aniqlash usullarining yetarli darajada takomillashmagani, xodimlarning huquqiy savodxonligi pastligi, mavjud ko'rsatkichlarning amaliy qo'llanilishida tafovutlar borligini qayd etishadi.

Natijaga ko'ra, **8,7 foiz** respondent mavzuni dolzarb emas deb hisoblaydi. Bu guruhning mavjudligi ta'lim tizimida korrupsiyaning ko'lami haqida to'liq tasavvurga ega bo'lmaslik, risklarni “tashqi” muammo sifatida qabul qilish yoki korrupsiyaning kundalik faoliyatga bevosita ta'sirini yetarli anglamaslik bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Mazkur ko'rsatkich korrupsiyaviy xavf-xatarlar haqida muntazam o'qitish, xodimlar uchun profilaktika bo'yicha treninglar va real keyslar asosida o'rgatishni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, so'rov natijalari ta'lim rahbarlari korrupsiyaga qarshi kurashish madaniyatini mustahkamlashga tayyor ekanini, ammo bu jarayonni tizimli mexanizmlar, aniq indikatorlar, shaffof boshqaruv vositalari, raqamli audit va xodimlarning mas'uliyatini oshirish dasturlari bilan qo'llab-quvvatlash zarur ekanini anglatadi. Ayniqsa, rahbarlar tomonidan risklarni erta aniqlash, manfaatlar to'qnashuvini oldini olish, qo'shimcha nazorat mexanizmlarini joriy etish va “zero tolerance” tamoyili asosida boshqaruv yuritish kabi kompetensiyalarni mustahkamlash zarur.

“O'quvchilar bilimini baholashning yangi tizimi” mavzusiga bildirilgan fikrlar ta'lim jarayonida baholash mexanizmlarini yangilashga bo'lgan ehtiyoj naqadar kuchli ekanini yaqqol ko'rsatadi. 206 nafar respondentning **79,6 foizi** mazkur mavzuni dolzarb deb topgan bo'lib, bu ulkan ko'rsatkich baholashning adolatli, shaffof, kompetensiyaga asoslangan, o'quvchi faoliyatini real aks ettiruvchi tamoyillar asosida qayta ko'rib chiqilishi kerakligini anglatadi. So'nggi yillarda o'quvchining faqat yakuniy natijasi emas, balki jarayon davomida erishgan ko'nikmalari, tanqidiy fikrlashi va amaliy faoliyati baholanishi zarurligi tobora dolzarblashmoqda. Rahbarlar-

“O'quvchilar bilimini baholashning yangi tizimi” mavzusi bo'yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

ning bunday yondashuvni qo'llab-quvvatlashi tizimning yangicha baholash falsafasiga o'tishga tayyor ekanidan dalolat beradi.

Shu bilan birga, **12,6 foiz** respondent mavzuni qisman dolzarb deb baholagan. Ularning pozitsiyasi odatda amaldagi tizimni yangilash zarurligini tan olgan holda, uning joriy etilishi davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan amaliy muammolar – o'qituvchilarning yangi mezonlar bo'yicha ishlashga moslashuvi, baholashning ortiqcha byurokratik yuklamaga aylanishi yoki jarayonning izchil tashkil qilinishi – borasida ehtiyotkorlik bilan yondashuvni bildiradi. Bu guruhning mavjudligi o'zgarish jarayonida metodik qo'llanmalar, amaliy seminarlar va tizimli o'qitish muhimligini ko'rsatadi.

Ayni paytda, **7,8 foiz** respondent baholash tizimini dolzarb deb hisoblamagan. Bu fikrlar bir nechta omillar bilan izohlanishi mumkin: an'anaviy baholashga o'rganib qolinganlik, yangi tizim natijalarining yetarlicha tushuntirilmaganligi, o'zgarishlarning amaliy samarasi haqida to'liq tasavvur bo'lmasligi yoki yangilashlarga nisbatan ehtiyotkor munosabat. Ushbu ko'rsatkich baholash tizimidagi islohotlarni kommunikatsiya qilish, tushuntirish va o'qituvchilarni amaliy misollar orqali yangi yondashuvga jalb etish ehtiyojini bildiradi.

Umuman olganda, natijalar baholashning yangi modeli ta'lim sifatini oshirish, o'quvchi rivojlanishini aniq ko'rsatkichlar orqali kuzatish, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni kuchaytirish hamda maktab amaliyotini xalqaro talablarga uyg'unlashtirish uchun zarurligini keng jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, jarayonni bosqichma-bosqich, metodik ko'mak asosida tashkil etish o'zgarishlarning barqarorligini ta'minlaydi.

“O'quvchilarning ta'lim dasturlarini o'zlashtirish masalalari” mavzusiga bildirilgan fikrlar ta'lim jarayonida o'quvchi markaziy o'rinda turishini yana bir bor tasdiqlaydi.

206 nafar respondentning **72,3 foizi** ushbu mavzuni dolzarb deb baholagan. Bu ko'rsatkich o'quv dasturlarining real o'zlashtirilish darajasini chuqur tahlil qilish, o'quvchi qiyinchiliklarini aniqlash, metodik qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish va individual yondashuvni kengaytirish kabi yo'nalishlarga ehtiyoj yuqoriligini anglatadi. Amaldagi islohotlar jarayonida bilim emas, balki kompetensiya asosida natijaga erishish talabi kuchaygani sayin, o'zlashtirish masalalariga tizimli va ilmiy asoslangan yondashuvning ahamiyati ortib bormoqda.

“O'quvchilarning ta'lim dasturlarini o'zlashtirish masalalari” mavzusi bo'yicha qanday fikrdasiz?

Shuningdek, respondentlarning **19,9 foizi** mavzuni qisman dolzarb deb topgan. Bu guruh, asosan, o'zlashtirishdagi muammolarni tan olgan holda, ularning sabablari tizimning barcha bo'g'inlariga bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, ayrim fanlarda dastur yuklamasi, metodik ta'minot, baholash mezonlari, dars o'tish texnologiyalari o'zlashtirish darajasiga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Bunday pozitsiya ta'lim dasturlari, o'qituvchi metodikasi va baholash tizimi o'rtasidagi uyg'unlikni kuchaytirish lozimligini bildiradi.

Uzluksiz islohotlarga nisbatan ehtiyotkor yondashayotgan **7,8 foiz** respondent esa mavzuni dolzarb deb hisoblamagan. Bu ko'pincha an'anaviy yondashuvlarga sodiqlik, o'zlash-

tirishdagi masalalarni o'quvchi yoki oilaviy omillarga bog'lash yoki muammoning real miqyosini yetarlicha tasavvur qilmaganlik bilan izohlanishi mumkin. Ushbu ko'rsatkich kommunikatsiya va tushuntirish ishlarining yanada kuchaytirilishi, o'quvchilarning real o'zlashtirish jarayonini ko'rsatib beruvchi tahliliy ma'lumotlarga asoslangan misollar bilan ishlash kerakligini anglatadi.

Umuman olganda, mazkur natijalar o'quvchilarning o'quv dasturlarini o'zlashtirish jarayonini chuqur tahlil qilish, turli ehtiyojlarga ega o'quvchilar uchun moslashtirilgan yondashuvlarni joriy etish, o'qituvchilar uchun metodik yordamni kuchaytirish, shuningdek, ta'lim ritmini o'quvchi imkoniyatiga moslashtirish ta'lim sifatini oshirishning hal qiluvchi omillaridan biri ekanini ko'rsatmoqda. Mavzuning yuqori darajadagi dolzarbligi o'quvchi rivojlanishini markazga qo'ygan ta'lim tizimi shakllanayotganining ijobiy belgisi sifatida baholanishi mumkin.

“O'quvchilarni kasbga yo'naltirish masalalari” bo'yicha bildirilgan fikrlar ta'lim tizimida kasbiy yo'naltirish faoliyatining qay darajada muhim ekani, ayniqsa zamonaviy mehnat bozori talablarini inobatga olgan holda, amaliyotda kengroq ko'lamda yo'lga qo'yilishi zarurligini ko'rsatadi. 206 nafar respondentning **68 foizi** ushbu mavzuni dolzarb deb baholagan bo'lib, bu ko'rsatkich kasbga yo'naltirishning ta'lim jarayonidagi strategik o'rnini tasdiqlaydi. O'quvchi o'z qiziqishi, qobiliyati va imkoniyatlari asosida kelajak kasbini tanlashi uchun maktabning zamonaviy metodikalarga tayanishi, o'quv jarayonida amaliyotga yo'naltirilgan yondashuvlarni kuchaytirishi, hamkorlikda loyihalar, kasbiy sinovlar va STEAM yo'nalishidagi mashg'ulotlarni ko'paytirishi zarur.

Respondentlarning **23,8 foizi** mavzuni qisman dolzarb, deb hisoblagan. Bu guruh, asosan, kasbga yo'naltirish ishlari mavjud bo'lsa-da, uning sifati, tizimliliigi yoki maktablar-

ning imkoniyatlari yetarli darajada emasligini qayd etgan bo'lishi mumkin. Ularning pozitsiyasi shuni anglatadiki, kasbga yo'naltirish faqat bitta tadbir yoki dars shaklida emas, balki butun o'quv jarayoni bilan integratsiyalashgan, davomiy, amaliy va real sektor bilan bog'langan yondashuvni talab etadi. Bu, ayniqsa, texnologiya fanining amaliy yo'nalishi bilan hamohang bo'lib, o'quvchilarga kasb tanlashda ko'proq tajriba orttirish imkonini beradi.

“O'quvchilarni kasbga yo'naltirish masalalari” mavzusi bo'yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

Mavzuni dolzarb deb hisoblamagan **8,3 foiz** respondentning mavjudligi esa kasbga yo'naltirish masalasi barcha maktablarda teng darajada yo'lga qo'yilmagani yoki ayrimlarda bu jarayonning natijalari yetarlicha sezilmayotganini ko'rsatib turibdi. Bu holat kasbga yo'naltirishning tizimli yondashuv, malakali mutaxassislar, real sektor bilan hamkorlik va metodik ta'minot orqali yanada mustahkamlanishi zarurligini bildiradi.

Umuman olganda, diagrammadagi natijalar o'quvchilarning individual salohiyatini ochish, mehnat bozoriga mos kompetensiyalarni shakllantirish va o'quvchi kelajagini ongli ravishda belgilashda kasbga yo'naltirish ishlari maktab ta'limining ajralmas qismi ekanini yana bir bor yaqqol ko'rsatmoqda. Bunda maktab, ota-ona, o'qituvchi, mahalliy korxonalar va mutaxas-

sislar o'rtasidagi hamkorlik mustahkam bo'lsa, natija yanada samaraliroq bo'lishi aniq.

“Ta'lim olish muhiti va uning xavfsizligini ta'minlash” mavzusiga bildirilgan fikrlar maktabdagi umumiy pedagogik jarayonning faqat bilim bilan emas, balki xavfsizlik, ishonch va psixologik barqarorlik bilan chambarchas bog'liqligini yana bir bor tasdiqlaydi. 206 nafar respondentning **71,8 foizi ushbu yo'nalishni dolzarb**, deb baholagani, ta'lim muhitining xavfsizligi maktab boshqaruvchilari va pedagoglar uchun birlamchi ustuvor yo'nalishlardan biri ekanini ko'rsatmoqda. Bugungi kunda maktablarda bolalar bilan bog'liq xavfsizlik protokollari, texnik xavfsizlik, yong'in xavfsizligi, zo'ravonlikni oldini olish, raqamli xavfsizlik va psixologik qo'llab-quvvatlash tizimlarini kuchaytirish zarurati yanada oshib borayotgani inkor etib bo'lmaydigan haqiqatdir. Shuning uchun respondentlarning katta qismi bu mavzuni strategik boshqaruv darajasiga olib chiqishni talab qilmoqda.

“Ta'lim olish muhiti va uning xavfsizligini ta'minlash” mavzusi bo'yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

So'rovda **18 foiz** ishtirokchi mavzuni qisman dolzarb, deb baholagan bo'lib, bu guruh odatda xavfsizlik bo'yicha ayrim maktablarda ijobiy ishlar mavjudligini, biroq ularning barcha ta'lim muassasalarida barqaror tizimga aylanishi hali to'liq ta'minlanmaganini anglatadi.

Xususan, xavfsizlik choralari ba'zi maktablarda epizodik, ba'zilar esa kompleks ko'rinishda tashkil etilgan bo'lib, barcha ta'lim muassasalarida yagona standartlar, muntazam monitoring va xodimlarning mas'uliyati bo'yicha tizimli yondashuvga ehtiyoj yuqoriligini ko'rsatadi.

Mavzuni dolzarb, deb hisoblamagan **10,2 foiz** respondentning mavjudligi esa xavfsizlik masalalari bo'yicha idrok darajasidagi farqlarni bildiradi. Ba'zi rahbarlar va pedagoglar xavfsizlikni faqat texnik holatlar – kameralar, signalizatsiya yoki qo'riqlash bilan bog'lab o'ylashlari mumkin. Aslida esa, ta'lim muhiti xavfsizligi keng tushuncha bo'lib, o'quvchi ruhiyati, jamoaviy munosabatlar, mobbing va bullying holatlarini oldini olish, o'qituvchi-o'quvchi o'rtasida ishonch muhitini yaratish, favqulodda vaziyatlarda xodimlarning tayyorligi kabi ko'plab omillarni o'z ichiga oladi.

Umuman olganda, so'rov natijalari ta'lim muassasasida xavfsizlikni faqat jismoniy himoya bilan cheklab bo'lmasligini, balki o'quvchilarni himoya qiluvchi, ularni qo'llab-quvvatlovchi, o'zini erkin va qadrlangan his qiladigan ijtimoiy-psixologik makon yaratish ustuvor masala ekanini ko'rsatmoqda. Ta'lim sifati xavfsiz muhitda yuksaladi – shu sababli bu mavzu “Menejerlik” kurslarining amaliy va nazariy bloklarida chuqur o'rganilishi, har bir maktabda tizimli rejalashtirish va boshqaruv mexanizmlari orqali mustahkamlanishi zarur.

“O'quv-tarbiya jarayonida o'quvchilarni rag'batlantirish” mavzusi bo'yicha fikrlar ta'lim tizimida motivatsiya masalasining naqadar muhim o'rin tutishini yana bir bor yaqqol tasdiqlab berdi. 206 nafar respondentning **69,4 foizi mavzuni dolzarb**, deb baholashi o'quvchilarni rag'batlantirish mexanizmlari maktabda ta'lim sifati va o'quvchilarning o'qishga bo'lgan munosabatini belgilovchi asosiy omillar qatoriga kirishini ko'rsatadi. Bugungi avlodning psixologik ehtiyojlari, o'quv motivatsiyasidagi individual farqlar va rag'bat-

ning yangi shakllari ta'lim jarayoniga boshqacha yondashuvni talab qilmoqda. Shu sababli, pedagoglar oldida o'quvchini faqat baho bilan emas, balki e'tirof, yordam, jarayonga jalb etish hamda ijodiy topshiriqlar orqali qo'llab-quvvatlash kabi zamonaviy metodlarni joriy etish vazifasi turibdi.

“O'quv-tarbiya jarayonida o'quvchilarni rag'batlantirish” mavzusi bo'yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

Ayni paytda **19,9 foiz** ishtirokchining mavzuni qisman dolzarb, deb baholashi rag'batlantirish borasidagi amaliyotlar maktablarda mavjud bo'lsa-da, ular ko'pincha markazlashmagan, tizimlashtirilmagan yoki o'qituvchi shaxsiy yondashuviga bog'langanini anglatadi. Rag'batlantirishning nazariy asoslari ko'pchilikka ma'lum bo'lsa-da, uning amaliy qo'llanishi har doim ham to'liq natija bermayotgani seziladi. Masalan, ayrim maktablarda rag'bat tizimi baho bilan tenglashtirib yuborilgan bo'lsa, boshqalarida esa ijobiy xulqni mustahkamlash bo'yicha muntazam monitoring yetishmaydi.

Mavzuni dolzarb emas, deb hisoblagan **10,7 foiz** respondentning mavjudligi rag'batlantirishning o'quv-tarbiya jarayonidagi roli to'g'risidagi tushunchalarda farq borligini ko'rsatadi. Ehtimol, bu guruh rag'batni ortiqcha “rag'batlantirish” deb qabul qilishi yoki intizom hamda talabchanlikni rag'batga nisbatan

ustun qo'yishni ma'qul ko'rishi mumkin. Biroq zamonaviy pedagogika shuni ko'rsatmoqdaki, rag'bat va talab bir-birini inkor qilmaydi, aksincha, uyg'unlashganda o'quvchi faoliyatini sezilarli darajada kuchaytiradi.

Umuman olganda, so'rov natijalari maktabda rag'batlantirish tizimini qayta ko'rib chiqish, uni baholashning alternativ shakllari bilan bog'lash, o'quvchi shaxsiga mos motivatsiya strategiyalarini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatmoqda. Rag'batning o'z vaqtida va to'g'ri berilishi o'quvchining faolligi, ishonchi, tashabbuskorligi va o'zlashtirish sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli ushbu yo'nalish “Menejerlik” kurslari tarkibida alohida metodik blok sifatida takomillashtirilishi maqsadga muvofiqdir.

“Ta'lim muassasasining moliyaviy faoliyatini tashkil etish” mavzusiga berilgan javoblar maktab boshqaruvining eng muhim va mas'uliyatli yo'nalishlaridan biri bo'lgan moliyaviy barqarorlik masalasi hozirgi rahbarlar nigohida qanchalik ustuvor ekanini yaqqol ko'rsatadi. 206 nafar respondentning **78,6 foizi mavzuni dolzarb**, deb baholagani moliya boshqaruvi bugungi maktabning strategik rivojlanishida markaziy bo'g'in bo'lib qolayotganini tasdiqlaydi. Moliyaviy rejalashtirish, mablag'lardan maqsadli foydalanish, xarajatlar monitoringi va oshkoralik tamoyillariga rioya qilish – bularning barchasi maktabning ijtimoiy obro'sini, ta'lim sifati va infratuzilma imkoniyatlarini bevosita belgilaydi.

So'rov natijalarining yuqoriligi shuni ko'rsatadiki, amaldagi maktab direktorlari ham, direktor lavozimiga nomzodlar ham moliyaviy boshqaruvni nafaqat texnik jarayon sifatida, balki maktabning rivojlanish strategiyasi bilan bevosita bog'liq boshqaruv kompetensiyasi sifatida ko'rmoqda. Ayniqsa, budjetdan tashqari mablag'larni shakllantirish, homiylikni jalb etish, mahalliy hamjamiyat bilan kooperatsiya, xarajatlarni optimallashtirish – hozirgi rahbar

uchun muhim bo'lgan ko'nikmalar ekani ayon bo'lmoqda.

“Ta’lim muassasasining moliyaviy faoliyatini tashkil etish” mavzusi bo’yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

Biroq **12,1 foiz** ishtirokchi mavzuni qisman dolzarb, deb baholagan. Bu holat moliyaviy faoliyat bo'yicha amaliy bilimlarning barcha rahbarlarda bir xil darajada shakllanmaganini, ayrimlar uchun bu yo'nalish bo'yicha metodik ko'mak va amaliy misollar yetishmayotganini anglatadi. Moliyaviy boshqaruv bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar ko'p va murakkab bo'lgani sababli, ba'zan ularni amaliyotga moslashtirishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin.

Mavzuni dolzarb emas, deb hisoblagan **9,2 foiz** respondentning mavjudligi esa maktab rahbarlari o'rtasida moliya bilan ishlash bo'yicha tajriba, tushuncha va mas'uliyatdagi farqlarni ko'rsatadi. Ehtimol, bu guruh moliyaviy faoliyatni maktab buxgalteriyasi yoki yuqori tashkilotlar mas'uliyatiga ko'proq bog'lashadi. Ammo amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, direktorning moliyaviy savodxonligi ham mablag'larning shaffoqligi, ham maktabning uzoq muddatli rivojlanish salohiyati uchun hal qiluvchi omildir.

Umuman olganda, natijalar moliyaviy boshqaruv kompetensiyasini kuchaytirish bo'yicha “Menejerlik” o'quv kurslarida amaliy

modullarni kengaytirish, real moliyaviy holatlar asosida keys-stadilarni ko'paytirish, budget rejalashtirish bo'yicha interaktiv mashg'ulotlar tashkil etish zarurligini ko'rsatmoqda. Bu yo'nalish bo'yicha bilimlar qanchalik puxta berilsa, maktab rahbarlarining boshqaruv qarorlari shunchalik sifatli, strategik va samarali bo'ladi.

“Ta’lim muassasasining moliyaviy faoliyatini tashkil etish” mavzusi bo’yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

“Ta’lim muassasasining moliyaviy hujjatlari yuritish va hisobot tayyorlash” mavzusiga berilgan javoblar maktab boshqaruvida moliyaviy intizom va hujjatchilik madaniyatining naqadar muhim o'rin tutishini chuqur yoritib bermoqda. 206 nafar respondentning **77,7 foizi ushbu yo'nalishni dolzarb**, deb e'tirof etgani bejiz emas. Maktab direktori uchun moliyaviy hujjatlar – bu shunchaki qog'ozlar to'plami emas, balki maktabning moliyaviy barqarorligini, shaffoqligini va qonuniylik asosida faoliyat yuritayotganini tasdiqlovchi rasmiy asosdir. Ayniqsa, davlat nazorati, auditlar, yuqori tashkilotlar bilan o'zaro hisob-kitoblar jarayonida hujjatlarning to'g'ri yuritilishi rahbarning boshqaruv salohiyatini ko'rsatib beradi.

So'rov natijalari shuni ko'rsatadiki, amaldagi rahbarlar ham, direktorlikka nomzodlar ham hisobdorlik tamoyili maktab boshqaruvida strategik qiymatga ega ekanini yaxshi anglab yetgan. Moliya hujjatlarini yuritishda xatoga

yo‘l qo‘yish – jarimalar, huquqiy mas‘uliyat, mablag‘larning to‘xtashi yoki noto‘g‘ri taqsimlanishi kabi jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli respondentlarning aksariyati bu yo‘nalishni “rahbar kompetentligining ajralmas qismi” sifatida baholamoqda.

“Ta‘lim muassasasining moliyaviy hujjatlarini yuritish va hisobot tayyorlash” mavzusi bo‘yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

Biroq **12,6 foiz** ishtirokchining “qisman dolzarb” deya javob bergani, bu yo‘nalish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar yetarli emasligini bildiradi. Ko‘plab rahbarlar uchun hisobotlar, budjetlar, smeta va moliyaviy jurnallar bilan ishlash – murakkab va ko‘p bosqichli jarayon. Ayniqsa, hujjatlarni elektron tizimlarda to‘g‘ri shakllantirish, soliqqa oid hisobotlar integratsiyasi, davlat xaridlari hujjatlari – maxsus bilimni talab qiladi.

Shuningdek, kichik guruh – **9,7 foiz** respondent mavzuni dolzarb emas, deb hisoblagani ham diqqatga sazovor. Ushbu ko‘rsatkich moliyaviy hujjatchilikni faqat buxgalteriya mas‘uliyati sifatida qabul qiladigan rahbarlar mavjudligini aks ettiradi. Aslida esa, maktab buxgalteriyasi hujjatlarni tayyorlashi mumkin, ammo ularning strategik asoslari, aniqligi va qonuniyligiga direktor shaxsan mas‘ul bo‘ladi.

Natijalar umumiy xulosani ko‘rsatadi: “Menejment o‘quv kurslari”da moliyaviy

hujjatlar bo‘yicha modullarni yanada chuqurlashtirish, real maktab hujjatlaridan olingan namunalarda asosida amaliy mashg‘ulotlar tashkil etish va rahbarlarni elektron moliyaviy platformalar bilan ishlash bo‘yicha maxsus o‘quv bloklari bilan ta‘minlash zarur. Bu yo‘nalish bo‘yicha kompetent bo‘lgan rahbar maktabning iqtisodiy barqarorligini ta‘minlash bilan birga, uning shaffof va qonuniy faoliyat yuritishini ham kafolatlaydi.

“Xodimlar mehnatiga haq to‘lash va tarifikatsiyalarni me‘yor asosida tuzish amaliyoti” mavzusi bo‘yicha so‘rov natijalari maktab boshqaruvida eng sezgir va mas‘uliyatli jarayonlardan biri – mehnatga haq to‘lash tizimini boshqarish – rahbarlar e‘tiborining markazida ekanini aniq ko‘rsatib turibdi. 206 nafar respondentning **82 foizi** ushbu modulni *dolzarb* deb topgani, bu yo‘nalish maktab ichki boshqaruv arxitekturasining “yuragi” ekani bilan chambarchas bog‘liq.

“Xodimlar mehnatiga haq to‘lash va tarifikatsiyalarni me‘yor asosida tuzish amaliyoti” mavzusi bo‘yicha qanday fikrdasiz?

- dolzarb
- qisman dolzarb
- dolzarb deb hisoblamayman

Bugungi ta‘lim tizimida tarifikatsiya – bu shunchaki hujjat emas, u xodimlarning mehnat motivatsiyasi, jamoada adolat tamoyili, ish yuklamasi taqsimoti va maktabning ichki iqlimiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadigan mexanizm. Rahbarlar bu fakti juda yaxshi anglagani

uchun tarifkatsiyani to'g'ri yuritish, qonuniy me'yorlarga asoslanish va hech bir xodimning mehnatining "soyada qolib ketmasligi" asosiy boshqaruv vazifalaridan sifatida qaralayotgani seziladi.

9,2 foiz ishtirokchining "qisman dolzarb" deya baho berishi, amaliyotda tarifkatsiya jarayonida yuzaga keladigan murakkabliklarni ko'rsatadi. Ayniqsa, o'qituvchilar yuklamasi, qo'shimcha darslar, stavkalar, ustamalar, murabbiylik va sinf rahbarligi uchun to'lovlar ni hisoblash ko'plab rahbarlar uchun qiyin va mas'uliyatli jarayon. Bu guruhning yondashuvi shuni anglatadi: nazariy qoidalar mavjud, biroq amaliyotda yanada ko'proq qo'llanma, misollar, real hollardan o'rganish talab qilinadi.

Kichik guruh – **8,7 foiz** – mavzuni dolzarb emas, deb hisoblaydi. Bu ko'rsatkich boshqaruv jarayonida bitta muhim xulosaga ishora qiladi: ba'zi rahbarlar moliyaviy jarayonlarni buxgalteriya zimmasiga to'liq yuklashga moyil. Aslida esa, xodimlarga haq to'lash va tarifkatsiya bo'yicha yakuniy mas'uliyat direktor zimmasiga yuklatilgan. Har qanday xato – ortiqcha to'lov, kam to'lov, stavkadagi nomuvofiqlik yoki qonunbuzilish – rahbarning xizmat tekshiruv bilan tugashi mumkin.

Jami natijalar shuni ko'rsatadiki, bu modul "Menejerlik o'quv kurslari"ning eng muhim bloklaridan biriga aylangan. Xodimlar mehnatini baholashda adolatli yondashuvni ta'minlash, tarifkatsiya jarayonini huquqiy asosda to'g'ri tashkil etish va digital tizimlar orqali avtomatlashtirish ehtiyoji yanada kuchaygan. Maktabdagi mehnat motivatsiyasi, iqlim va xodimlar o'rtasidagi ishonch aynan shu jarayonlardagi shaffoflikdan boshlanishini respondentlar amalda tasdiqlab bergan.

"Budjetdan tashqari mablag'larni topish va rag'batlantirishga yo'naltirish" mavzusi bo'yicha 206 nafar ishtirokchining javoblari maktab moliyaviy boshqaruvida o'zgarishlar davri boshlanganini yaqqol ko'rsatmoqda.

Respondentlarning **70,9 foizi** ushbu mavzuni *dolzarb* deb baholagan – bu esa maktablarning faqat davlat ajratmalariga tayanib qolish imkoniyati tobora qisqarayotganini real hayotning o'zi tasdiqlab turibdi. Ta'lim muassasalarida tashabbuskorlik, grantlar, homiylik, loyihalar asosida mablag' jalb qilish – endi qo'shimcha emas, balki omon qolish va rivojlanish shartiga aylanmoqda.

"Budjetdan tashqari mablag'larni topish va rag'batlantirishga yo'naltirish" mavzusi bo'yicha qanday fikrdasiz?

Moliyaviy mustaqillikning kuchayishi – rahbarlardan yangicha ko'nikma, xususan, **resurslarni yaratish, uni boshqarish va maqsadli sarflashdagi mas'uliyatni oshiradi**. Shu sababli, respondentlarning aksariyati bu mavzuni "hayotiy ahamiyatga ega" deb ko'rmoqda. Bu tendensiya maktab rahbarining zamonaviy modeli – "faqat rahbar emas, balki moliyaviy menejer" ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

So'rovda **17 foiz** respondent "qisman dolzarb" deb javob bergan. Bu qatlam, odatda, maktablarida tashqi moliyalashtirish bo'yicha imkoniyatlar cheklangan yoki mahalliy sharoitlar sababli homiylik va tashabbuslarni jalb qilish qiyin bo'lgan rahbarlardan iborat bo'lishi mumkin. Ular bu jarayonni dolzarb deb biladilar, ammo amaliy qiyinchiliklar tufayli

mavzuning samaradorligi hudud va sharoitga qarab farqlanishini ta’kidlamogda.

Yana **12,1 foiz** ishtirokchi mavzuni dolzarb emas, deb hisoblagani – maktablar o’rtasidagi resurs tafovuti, boshqaruv madaniyati va tashabbuskorlik darajasidagi farqni aks ettiradi. Bu guruhi ko’pincha byudjetdan tashqari faoliyatni xavf sifatida qabul qiladi: hujjatlashtirish, qonuniy asoslar, tanlov jarayonlari, shaffoflik talablarining o’zi ularga murakkab ko’rinishi mumkin.

Natijalar umumlashtirilsa, bu modul maktablarning **moliyaviy barqarorligini ta’minlashda eng muhim bo’g’inlardan biri** sifatida qaralayotganini ko’rsatadi. Ayniqsa, o’qituvchilarni rag’batlantirish, moddiy-texnik bazani yangilash, o’quv muhiti sifatini oshirish orqali ta’lim mazmuniga bevosita ta’sir qiluvchi omil sifatida maktab rahbarlari uchun dolzarblik darajasi juda yuqori.

Shu bois modulni amaliy misollar, real tajribalar, huquqiy asoslar, grantlar bo’yicha yo’riqnomalar va monitoring mexanizmlari bilan boyitish – uning qiymatini yanada oshiradi.

“**Ta’lim xizmatlari marketingi**” mavzusi bo’yicha olingan 206 ta javob maktab boshqaruvida marketing tamoyillari endi ixtiyoriy emas, balki zaruratga aylanayotganini yaqqol ko’rsatadi. So’rov natijalariga ko’ra, respondentlarning **65,5 foizi** bu mavzuni *dolzarb* deb baholagan. Bu – maktablar raqobat muhiti, ota-onalarning talabchanligi, o’quvchilar oqimi, o’quv muhiti sifati va maktab obro’sini shakllantirish kabi strategik masalalarda marketing vositalari tobora ko’proq talab qilinayotganini ko’rsatadi.

Bugungi ta’lim tizimi shunchalik o’zgaruvchan va ochiqki, maktab o’zini “ichki auditoriya” – o’quvchilar, ota-onalar va jamoatchilik oldida qanday ko’rsatishi uning rivojlanish sur’atiga bevosita ta’sir qiladi. Ayniqsa, ota-onalar omili kuchaygan, maktablar o’rtasida

xizmat sifati bo’yicha tabiiy raqobat shakllanayotgan bir paytda, **tashqi kommunikatsiya, jamoatchilik bilan aloqalar, ta’lim xizmatlarini tushuntirish va maktab brendini shakllantirish** boshqaruvning ajralmas bo’g’iniga aylanmogda. Respondentlarning aksariyat “dolzarb” deb baholagan – aynan mana shu ehtiyojning oshganini bildiradi.

“Ta’lim xizmatlari marketingi” mavzusi bo’yicha qanday fikrdasiz?

Shu bilan birga, **21,8 foiz** ishtirokchi mavzuni “qisman dolzarb” deb hisoblagan. Bunday fikr bildirgan rahbarlar odatda maktab marketingi tushunchasini tijorat marketingi bilan adashtiradi yoki ularning maktabida tashqariga chiqishni talab qiladigan raqobat bosimi nochor. Ya’ni “bizga hozircha kerak emas, ammo kelajakda muhim bo’lishi mumkin” degan yondashuv ustun.

Yana **12,6 foiz** respondent “dolzarb emas” degan javobni tanlagan. Bu ulushning mavjudligi maktablar o’rtasida strategik fikrlash, jamoatchilik bilan ishlash madaniyati va marketingga bo’lgan qarashlarda hali ham sezilarli tafovut borligini anglatadi. Bu guruh ko’pincha marketingni faqat reklama sifatida qabul qiladi, ta’lim sifatini oshirish, maktab obro’sini mustahkamlash yoki ota-onalar bilan ishonchli hamkorlik o’rnatish vositasi sifatida ko’rmaydi.

Umuman olganda, natijalar shuni tasdiqlaydiki, ta'lim xizmatlari marketingi – maktab rahbarlari orasida jadal talab oshayotgan modul. U jamoadagi ishonchdan tortib, o'quvchilar soni, ota-onalarning ishtiroki, maktab imijini shakllantirish va tashqi resurslarni jalb

qilishgacha bo'lgan keng doiradagi jarayonlarga ta'sir qiladi. Shu bois, modul mazmunini amaliy misollar, kommunikatsiya strategiyalari, maktab brandingi va PR bo'yicha real vositalar bilan boyitish – tinglovchilar uchun katta amaliy foyda keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni, – T.: 2019.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda uning tizimidagi tashkilotlar faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2023-yil 26-maydagi PF-79 son Farmoni, T.: 2023.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalari direktori lavozimiga nomzodlarni menejerlik o'quv kurslarida o'qitish va ularga menejerlik sertifikatini berish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" 2023-yil 25-dekabrda 681-son qarori. O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari to'plami, 2023.
4. Azlarova M.M. "Inson resurslarini boshqarish" / O'quv qo'llanma. – T.: 2019.
5. Alkarov E.M., Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida pedagog kadrlar uzluksiz kasbiy rivojlanishini boshqarish samaradorligini oshirish // Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasi. – Toshkent, 2021.
6. A.Ibragimov, I.Xurramov, E.Xudoyberdiyev, G.Itolmazova, D.Rejapova, F.Xolmirzayev, I.Mexmonov, R.Sodiqov, X.Ostonova. O'quv-tarbiya jarayonini boshqarish. Toshkent. "G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi", 2025. – 192-b.
7. Djurayev R.X. Turg'unov S.T. Ta'lim menejmenti. Toshkent. "VORIS-NASHRIYOT", 2006. 263-bet.
8. S.Radjabov, A.Ibragimov, Z.Raxmonov. Moliyaviy munosabatlarni boshqarish. – Toshkent. "G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi", 2025. – 160 b.
9. Rahmatullayev D., Abdullayeva M. "Umumiy o'rta ta'lim tizimini boshqarish". – Toshkent. 2012.
10. TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners. Paris: OECD Publishing. 2019.
11. Xayitov A. "Inson resurslarini boshqarish". Toshkent – 2019.
12. Yo'ldoshev N.K. Menejment asoslari va biznes reja: darslik / N.K.Yo'ldoshev, S.Sh.Yusupov, G.E.Zaxidov. – Toshkent: – O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2017. – 252-bet.
13. Sharifxo'jayev M., Abdullayev Yo. Menejment // darslik. – Toshkent. "O'qituvchi", 2001. – 704-b.
14. Shirinov M.K. "Ta'lim muassasalarini boshqarishda rahbarlik faoliyati (umumiy o'rta ta'lim maktablari misolida)". Zamonaviy ta'lim/ Sovremennoe obrazovanie 2015, №1. 13-17-b.
15. Shlyayxer A. Jahon miqyosidagi ta'lim. XXI asr maktab tizimini qanday barpo etmoq kerak? / so'z boshi Sh.Shermatov, H.Umarova; Umumiy tahrir D.Norboeva; tarjimonlar: R.Axmatova, D.Norboyeva. – Toshkent: "Zamin Nashr" nashriyoti, 2022 – 344-bet.